

La Renaissance héroïque de Michelet, un rêve de masculinité historique ?

Daniela SOLFAROLI CAMILLOCCI
Institut d'histoire de la Réformation

C'est à sa mère que Michelet s'identifie pour effacer son rejet d'enfance lorsqu'il écrit : « Je me sens profondément le fils de la femme. À chaque instant, dans mes idées, dans mes paroles (sans parler du geste et des traits), je retrouve ma mère en moi. C'est bien le sang de la femme, la sympathie que j'ai pour les âges passés, le tendre ressouvenir de tous ceux qui ne sont plus » (p. 128).

Je me sens profondément le fils de la femme / je retrouve ma mère en moi... C'est bien le sang de la femme, la sympathie que j'ai pour les âges passés : de ce passage de l'ouvrage de Denis Crouzet, *Le XVI^e siècle est un héros. Michelet inventeur de la Renaissance*¹, avec sa référence à la préface de Michelet à la troisième édition de son *Du prêtre, de la femme, de la famille* (1845), surgit la question énoncée dans mon titre et qui fournit le fil rouge de cette intervention.

À partir de l'idée de Jules comme enfant-substitut, l'ersatz du défunt frère Félix, que Denis Crouzet place très finement au centre de son enquête, et en suivant les traces de son analyse de l'*Histoire de France*, on découvre que Michelet élabore son récit d'historien comme subjectivation étalée dans la diachronie historique, à laquelle il donne un caractère universel et donc anthropologique. L'enquête historique est dès lors, et en premier lieu, une démarche autobiographique. Or, comme le souligne Denis Crouzet, Michelet reconnaît d'emblée le rôle originaire joué par sa mère dans son désir de connaissance de l'histoire – et implicitement dans son intérêt pour les femmes. Si la mère l'achemine vers le dialogue avec les mort-es, c'est non seulement pour lui demander de remplacer l'aîné qu'elle a perdu, mais encore pour qu'il interroge ensuite celles qui, tout comme elle, ne sont plus là. En effet, c'est bien un livre sur les reines et régentes de France que sa mère était en train de lire sur son lit de mort. Michelet l'aurait conservé comme une relique pour y avoir appris lui-même « le goût de l'histoire »². Suivant le témoignage de son épouse Athénaïs Mialaret, Michelet lui aurait ensuite confié ce livre sur son propre lit de mort avec un autre souvenir de sa mère,

¹ Paris, Albin Michel, 2021. Tous les numéros de pages entre parenthèses renvoient à cet ouvrage.

² Il s'agit de l'ouvrage plusieurs fois réimprimé de Jean-François Dreux du Radier, *Mémoires historiques, critiques et anecdotes des reines et régentes de France* (Paris, 1782), que Michelet qualifie de « faible au total », mais qui « pourtant éveilla » son « goût de l'histoire » (Jules Michelet, *Ma jeunesse*, deuxième édition, Paris, Calmann Lévy, 1884, p. 34).

son livre d'heures « où il trouva de lui-même, enfant, les prières des morts qu'il lut à son chevet » (cité p. 143-144).

Une idée d'harmonie préside dès lors à la découverte par Michelet de ce qu'on pourrait appeler le cercle vertueux de la génération historique, ce cercle qui inspire le devoir de l'historien d'enfanter, car, comme le rappelle Pierre Nora³, il a été enfanté : « l'historien analyse à travers son histoire le fait qu'il y a un 'nous' dans l'histoire » (p. 446). Michelet faiseur de symboles – Monsieur Symbole comme l'appelaient ses étudiants – conçoit la connaissance historique comme une révélation instinctive de l'identité humaine. L'historien est non seulement en dialogue avec les mort-es, mais il produit encore leur résurrection, en quelque manière leur « renaissance ». D'après le Journal de Michelet :

Nous avons tous été dans les reins des premiers pères, dans le sein des femmes d'alors ; que cela soit pris ou non dans un sens matériel, il n'importe. Un même esprit fluide court de génération en génération. Des mouvements instinctifs nous font tressaillir pour le passé, pour l'avenir, nous révèlent la profonde identité du genre humain (avril 1842, cité p. 117).

J'aimerais pour ma part m'arrêter sur une tension qui me paraît fondatrice de cette « anthropologie du désir qui est à l'origine de l'écriture même de l'histoire » (p. 543), c'est-à-dire de l'autobiographisme émotionnel de Michelet comme épistémologie historique, son « tressaillement » pour ce passé qui est aussi avenir. Il s'agit de la tension paradigmatique qu'il y a entre la manière dont Michelet construit – ou mieux « génère », pour utiliser encore ses mots – sa notion de Renaissance héroïque à travers ce XVI^e siècle « admirable » (cité p. 553) et le fait que, dans sa restitution, Michelet ne s'intéresse qu'aux rôles féminins de corruption.

Michelet considère en effet ce siècle comme étant tout centré sur le plan intellectuel aussi bien que moral autour « de la femme » :

Il [Rabelais] sent que tout tient à la femme. *Non pars, sed totum*. L'éducation de la femme occupe le grand Luther, et ses maladies Paracelse. Sa satire, son éloge, remplissent la littérature, les livres d'Agrippa, de Vivès. Elle domine ce temps, le civilise, le mûrit, le corrompt (cité p. 500)⁴.

Il invisibilise pourtant les femmes comme actrices historiques et délégitime sans cesse leur présence dans les diverses sphères sociales : « l'historicisation de

³ Pierre Nora, « Michelet, ou l'hystérie identitaire », *L'Esprit Créateur*, vol. 46/3 : *Michelet : Inventaire critique des notions-clés*, 2006, p. 6-14 (article paru originellement en 1998).

⁴ L'extrait cité provient de Jules Michelet, *Histoire de France au seizième siècle. Les Guerres de Religion* éd. par Robert Casanova, in *Œuvres complètes*, éd. par Paul Vialaneix, t. VIII, Paris, Flammarion, 1980, p. 297-298 (l'ouvrage a paru originellement en 4 volumes entre 1855 et 1856).

Michelet est misogyne, d'autant qu'il oppose schématiquement l'homme qui est un 'cerveau' à la femme qui est une 'matrice' » (p. 141).

Tout en construisant une image positive, spirituelle et matricielle associée au ventre de « la femme », qu'il définit, fort de ses connaissances d'embryologie, comme « un vrai sanctuaire de la nature »⁵, sa reconstruction de la politique des femmes à travers les âges, en identifiant « la femme à la discorde, à la violence » (p. 123), met constamment en lumière des « mères abusives » (p. 141). De ce fait, Michelet soustrait l'action des princesses dans le Royaume de France à cette héroïcité du passé. Catherine de Médicis, reine qui « sentait la mort » et dont le ventre trop fécond n'engendre à travers ses fils que de la violence meurtrière est ainsi opposée à Marguerite de Navarre, « mère aimable de la Renaissance, dont le foyer fut celui de nos saints, dont le giron charmant fut le nid de la Liberté »⁶. « Femme craintive », pourtant, trop soumise à son frère, elle est toutefois mère-porteuse de la liberté de la Réforme (p. 327 et 418).

Le fragile vaisseau féminin traverse les âges en trouvant par moments sa vraie identité historique dans la protection maternelle offerte aux hommes, ou dans un amour inconditionné pour ses enfants au nom duquel elle peut tout mettre en péril⁷, car « la femme » sait que la loi de nature exige d'elle de tout devoir à l'homme qu'elle génère, mais qui la régénère⁸. Michelet construit donc comme symbole historique une catégorie, celle de « la Femme » comme un éternel essentialisé, qu'il retrace à travers les époques et les classes sociales. Peu importe l'origine ou l'âge, « la Femme » est toujours égale à elle-même.

S'arrêter sur cette fondation par Michelet de la Renaissance pour la femme, mais non pas par les femmes – donc sans elles –, sur son œuvre systématique de naturalisation du genre, n'est pas anodin. La critique de la notion de Renaissance en tant que tournant chronologique de la modernité est fondatrice à la fois de l'histoire des femmes comme discipline académique, et des épistémologies liées à l'usage du genre comme outil d'analyse historique. C'est en 1977 que l'historienne Joan Kelly critique la *Civilisation de la Renaissance en Italie* de Burckhardt (*Die Kultur der Renaissance*

⁵ J. Michelet, *Le Peuple*, cinquième édition, Paris, Calmann Lévy, 1884, p. 190 (ouvrage paru pour la première fois en 1846).

⁶ J. Michelet, *Histoire de France au seizième siècle. Renaissance et Réforme*, éd. par Robert Casanova, in *Œuvres complètes*, éd. par Paul Viallaneix, t. VII, Paris, Flammarion, 1978, p. 230.

⁷ L'infidélité de la femme mariée, qu'il considère comme un aspect particulier du Moyen Âge, est dès lors interprétée comme vengeance de la brutalité des hommes, un effet du désespoir de mères « toujours en deuil » par la surmortalité de leurs enfants : J. Michelet, *Le Peuple*, *op. cit.*, p. 172.

⁸ *Ibid.*, p. 223 ; cette idée fonde d'ailleurs tout l'ouvrage *L'Amour* (paru en 1858 ; j'ai consulté la septième édition, Paris, Hachette 1870).

in Italien, 1860)⁹. En formulant la question « *Did Women have a Renaissance* (Les Femmes ont-elles connu une Renaissance) ? », dans un essai célèbre et fondateur, et en y répondant par la négative, Kelly rejette l'idée mise en avant par Burckhardt de l'égalité entre hommes et femmes visible dans les cours de la Renaissance italienne, démontrant de son côté que le début du XVI^e siècle marque plutôt le basculement vers la domestication sociopolitique et culturelle des femmes des élites. On ne peut dès lors pas produire une périodisation historique cohérente en effaçant les femmes de la modernité.

Cette question a suscité un riche débat historiographique en quarante ans de recherches académiques sur l'histoire des femmes et du genre¹⁰. Les courants interprétatifs qui nuancent la critique de Joan Kelly, en défendant l'usage de la notion de Renaissance, ont tout d'abord mis en valeur que la Renaissance des femmes s'est exprimée par leur agentivité dans le champ religieux¹¹. D'autres études, tout en s'éloignant de la perspective de la Renaissance comme tournant de la modernité, ont souligné en second lieu que le processus d'invisibilisation des femmes à l'époque moderne était à la fois un effet de la construction d'archives et du traitement historiographique des sources et, dès lors, de la production savante de canons littéraires, philosophiques et artistiques marqués par des effets de domination masculine¹². La déconstruction de l'idée de canon intellectuel ou le questionnement des lieux littéraires du savoir ont encore surgi de cette question¹³.

L'ouvrage de Burckhardt est traditionnellement considéré comme emblématique pour la fondation du concept de Renaissance, mais Crouzet souligne significativement la dette inavouée de l'historien bâlois vis-vis de Guizot, de Quinet et de Michelet lui-même (p. 276). Michelet n'est pourtant mentionné que de manière sporadique ou anecdotique par les courants de l'histoire des femmes des années 1970-1980. C'est justement en lisant l'ouvrage de Denis Crouzet que je suis parvenue à

⁹ Joan Kelly, « *Did Women have A Renaissance?* », in Renate Bridenthal and Claudia Koonz (eds), *Becoming Visible: Women in European History*, Boston, Houghton Mifflin Co., 1977, p. 21-47 ; réimprimé dans son ouvrage posthume : *Women, History and Theory. The Essays of Joan Kelly*, Chicago, The University of Chicago Press, 1984, p. 19-51.

¹⁰ Sylvie Steinberg, « [Les découpages temporels à l'épreuve de l'histoire des femmes](#) », *Tracés. Revue de Sciences humaines*, 36, 2019, p. 183-190.

¹¹ David Herlihy, « *Did Women Have a Renaissance? A Reconsideration* », *Medievalia et Humanistica*, 13, 1985, p. 1-22.

¹² Merry E. Wiesner-Hanks, « *Do Women Need the Renaissance?* », *Gender & History*, vol. 20/3, 2008, p. 539-557. Sophie Cassagnes-Brouquet, Christiane Klapisch-Zuber, Sylvie Steinberg, « [Sur les traces de Joan Kelly. Pouvoir, amour et courtoisie \(XII^e-XVI^e siècles\)](#) », *Clio. Histoire, Femmes et Sociétés*, 32, 2010, p. 18-52.

¹³ Michèle Clément, « [Asymétrie critique. La littérature du XVI^e siècle face au genre](#) », *Littératures classiques*, n° 90/2, 2016, p. 23-34.

mieux situer ce manque apparent d'intérêt pour la Renaissance de Michelet, alors que sa perspective sur la « Femme » aurait de quoi illustrer parfaitement la dénonciation des épistémologies masculines de l'histoire.

Je m'explique. Le livre de Denis Crouzet m'est apparu d'emblée comme un récit de conversion, une conversion à Michelet. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même, tôt dans son introduction, là où il affirme ne pas avoir lu une seule page de Michelet avant 2017, « sans trop ressentir de manque ou culpabilité » (p. 39). Il justifie son désintérêt pour ensuite analyser finement la tradition critique pour laquelle Michelet a représenté un repoussoir. Entre autres, c'est le jugement négatif de Pierre Chaunu, mais surtout l'article de Pierre Nora sur « la mémoire hystérisée » de Michelet qui a découragé toute lecture¹⁴. En reprenant les interventions de la table ronde de 1975, « Résurrection de Michelet »¹⁵, et ensuite à nouveau le « petit livre » de Roland Barthes (comme il le définit lui-même)¹⁶, il est facile de reconnaître que la réception de Michelet en cette fin de XX^e siècle oscille toujours, comme le remarque d'ailleurs Nora, entre répulsion et attirance. Michelet, l'historien déclarant que seuls les génies sont de vrais hommes, car « ils ont les deux sexes de l'esprit », l'intuition des simples et la critique des savants¹⁷, et qui reconnaissait volontiers chez lui cette dysphorie de genre (R. Barthes), est certes à ré-évaluer comme historien de « la femme », du corps, du sexe et des régimes alimentaires (J. Le Goff). Il est aussi l'historien double à l'hystérie identitaire, sensible néanmoins aux mouvements du peuple (P. Nora), mais encore et davantage l'historien « nul » (P. Chaunu), porteur d'un discours antisémite (P. Nora, puis J. Revel et J.-C. Schmitt)... La réception a finalement souligné les limites spécifiques de son travail sur-anachronique d'imagination symbolique. Comme en témoigne indirectement l'expérience de lecture tardive de Michelet par Denis Crouzet, l'absence – ou presque – dans la production critique des historiennes des femmes et du genre de la dénonciation de ce lien, que Michelet a pourtant établi ouvertement, entre Renaissance, domestication des femmes et modernité, s'explique peut-être moins par l'horizon intellectuel du débat ouvert par Joan Kelly que par les clivages évidents de

¹⁴ Voir note 3.

¹⁵ Table ronde « Résurrection de Michelet » : interventions de Roland Barthes, Jean-Pierre Faye, Françoise Gaillard, Jacques Le Goff, Robert Mandrou, Claude Mettra, Madeleine Reberieux, Michel Serres, Jacques Seebacher, Paul Viallaneix, in Paul Viallaneix (dir.), *Michelet 100 ans après, Romantisme*, n° 10, 1975, p. 13-46.

¹⁶ Roland Barthes, *Michelet par lui-même*, Paris, Seuil, 1954.

¹⁷ Barthes cite ici *Le Peuple*. Voir *infra* note 24.

la réception académique de Michelet au XX^e siècle¹⁸. Aux origines de l'histoire des femmes, il aura peut-être paru inutile de questionner sur le plan historiographique, pour ses positions sur la modernité et les femmes, un historien aux inclinations morbides. De ce fait, la critique féministe de son œuvre appartient essentiellement au champ littéraire, comme le montre l'ouvrage pionnier de Thérèse Moreau¹⁹.

En redécouvrant aujourd'hui Michelet à travers la lecture de Denis Crouzet, je suis convaincue du fait qu'il faudra lire ou relire encore son œuvre, et ce afin de préciser le cadre d'un système interprétatif fondant l'invisibilisation historiographique des femmes au sein de ce « peuple » que Michelet a pourtant découvert comme acteur historique²⁰. Dans cette perspective, il me semblerait important d'approfondir sa production de sens historique autour des notions de génie/génération, tout en tenant compte des jalons éducatifs que Michelet recommande aux parents dans *Le Peuple* : patrie, famille, nature.

En premier lieu, le « matériel historique » (p. 41) de la narration de Michelet permet en fait de confirmer le bien-fondé de la critique féministe adressée par Joan Kelly à Burckhardt : comme plusieurs études le montrent aujourd'hui, la « crise dans les relations de genre » de la première modernité – cette tension dans la construction des rapports sociaux de sexe qui ne va plus se résoudre²¹ –, surgit à la croisée de la crise religieuse de la Réforme et de la construction des rôles domestiques par les humanistes de la Renaissance. C'est bien à Michelet et non pas à Burckhardt que nous

¹⁸ Spécialiste de Leon Battista Alberti et de la culture humaniste, Joan Kelly avait étudié à Columbia avec Paul Oskar Kristeller : d'où non seulement l'attention portée à l'ouvrage de Jacob Burckhardt, mais encore sa critique du *Cortegiano* de Castiglione. Il est en revanche remarquable de noter l'absence ou presque de Michelet dans la réflexion d'une spécialiste de l'histoire de France telle Natalie Zemon Davis, « Foreword », *Forum: Revisiting Joan Kelly's "Did Women Have a Renaissance?"*, *Early Modern Women: An Interdisciplinary Journal*, vol. 8, 2013, p. 241-247, dans une intervention sur l'horizon d'attente vis-à-vis de la notion de Renaissance parmi les doctorant-es intéressé-es par les études européennes au début des années 1950. Pas de référence non plus à Michelet dans l'un de ses articles pionniers sur les enjeux de l'histoire des femmes qui était en train de se constituer en tant que discipline académique : Eadem, « "Women's History" in Transition: The European Case », *Feminist Studies*, vol. 3/3-4, 1976, p. 83-103. Dans Eadem, *Les cultures du peuple*, trad. fr. Paris, Aubier, 1979, p. 399, Michelet est cité une fois comme exception parmi les historiens du premier XIX^e siècle, en raison de son attitude de participation morale à l'histoire du « peuple ».

¹⁹ Thérèse Moreau, *Le Sang de l'histoire : Michelet, l'histoire et l'idée de la femme au XIX^e siècle*, Paris, Flammarion, 1982.

²⁰ Voir dans cette perspective la toute récente enquête sur le traitement historiographique négatif de Louise de Savoie par Michelet : Patricia Eichel-Lojkine, « La légende noire d'une veuve en noir », in Élisabeth Gaucher-Rémond (dir.), *Mémoire de soi, mémoire d'un règne. Anne de Bretagne et Louise de Savoie*, Paris, Classiques Garnier, 2024, p. 245-268.

²¹ Lyndal Roper, « Was There a Crisis in Gender Relations in Sixteenth-Century Germany? », in Eadem, *Oedipus and the Devil: Witchcraft, Sexuality, and Religion in Early Modern Europe*, London, New York, Routledge, 1994, p. 37-52.

devons ce redoublement positif entre Renaissance et Réforme, où la deuxième poursuit et réalise le rêve de modernité de la première. L'analyse de Denis Crouzet reconnaît « ce qui était, en son temps, une grande avancée herméneutique » (p. 542-543). Or, la domestication de la « femme » comme « mère » est au centre de cette même construction de Michelet.

En deuxième lieu, la théorie de l'histoire de Michelet permet de confirmer le fait que le paradigme de l'invisibilité des femmes dans la modernité est un effet d'archéologies historiques aussi bien que d'épistémologie de l'histoire. La *mythopoïèse* de Michelet historien moraliste est fondée sur un procédé sexiste d'exclusion du champ héroïque de l'histoire des femmes déviantes par rapport à ce qu'il définit comme étant des lois de nature, la maternité et la domination masculine. Le danger de l'autonomie des femmes de tout niveau social est la négation de leur rôle maternel, ce qui lui inspire un dégoût palpable dans son récit de la « folie religieuse » des pénitentes de la Ligue qui s'associent aux prêtres encourageant la violence collective, des religieuses possédées de Loudun, des femmes violentes de Thermidor, des dévotes soumises aux jésuites, spirituellement érotisées au point de mener la guerre dans leurs foyers domestiques en refusant d'obéir à leurs époux ou pères²². En même temps, la maternité, qu'il considère comme une maladie troublant l'esprit et la raison à travers la faiblesse du corps, rend la Femme inapte à l'exercice intellectuel, tout comme au travail et à l'action politique²³. Sur le traitement historiographique de Catherine de Médicis dans l'*Histoire de France* il y aurait beaucoup à écrire (p. 418-459). J'ai perçu comme un sentiment de déception pour la stigmatisation de la reine mère de rois par Michelet dans la note complémentaire que Denis Crouzet lui consacre, et où l'on peut déceler peut-être sa tentative de nuancer la répulsion de l'historien (p. 564, n. 94).

La définition du caractère an-héroïque des femmes en tant qu'actrices historiques chez Michelet passe par la naturalisation du genre, alors même qu'il reconnaît au génie (et à l'historien) les « deux sexes de l'esprit, l'instinct des simples, et la réflexion des sages. Il est en quelque sorte homme et femme, enfant et mûr, barbare et civilisé, peuple et aristocratie »²⁴. La naturalisation des femmes implique le

²² *Histoire de France*, ou encore *Du Prêtre de la Femme et de la Famille* (dans la révision de 1845) : voir Denis Crouzet, *Le XVI^e siècle est un héros*, op. cit., p. 123-124 et 138.

²³ Voir J. Michelet, *L'Amour*, op. cit., et *La Femme* (paru en 1859 ; j'ai consulté la dixième édition, Paris, Calmann Lévy, 1879).

²⁴ J. Michelet, *Le Peuple*, op. cit., p. 202. R. Barthes remarque que Michelet s'attribue dans son Journal cette qualité : cf. « Résurrection de Michelet », *Romantisme*, n° 10, 1975, p. 39, sa réponse à l'intervention de C. Mettra : « Dans votre petit livre, Roland Barthes, vous citez cette phrase : "J'ai les deux sexes de l'esprit"... R. Barthes : « Voilà quelque chose de singulièrement moderne. Michelet est un homme qui a assumé complètement la féminité de tout sujet humain, sa féminité ».

renoncement à l'autonomie pour les épouses, le contrôle du corps maternel, qu'il impose comme devoir aux pères de famille. Michelet s'en sert pour affirmer la nécessaire asymétrie de sexe, classe et âge comme vrai moteur historique d'union et d'harmonie naturelle, dès lors du progrès humain : tout comme les enfants, les femmes aiment les plus forts, les hommes, qui les aiment pour les protéger – éduquer, élever, libérer – d'elles-mêmes²⁵.

Une dernière question, en guise de conclusion.

Si comme l'écrit Denis Crouzet, en s'appuyant sur l'épistémologie de Gaston Bachelard²⁶

l'erreur est un opérateur de la connaissance [...]. Plus l'histoire est remplie d'erreurs, plus elle acquiert le statut de document permettant d'accéder à une anthropologie du désir qui est à l'origine de l'écriture même de l'histoire [...]. L'erreur révèle donc l'historien. Elle est l'historien à l'œuvre, quel qu'il soit et croie être » (p. 543).

la « Femme » qui vient se placer entre le désir de connaître et l'objet qu'étudie l'historien, ne serait-t-elle pas, finalement, le véritable « obstacle épistémologique » de la Renaissance de Michelet ?

²⁵ J. Michelet, *Le Peuple*, *op. cit.*, p. 54 ; *L'Amour*, *op. cit.*, p. 168 et sq. Voir aussi *La Femme*, *op. cit.*, p. 319 et sq.

²⁶ G. Bachelard, *La Formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective*, Paris, Vrin, 1938.